

O'ZBEKISTONDA KRIMINAL XUFYONA IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHISH YO'LLARI

Sharipov Salohiddin

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Jurayev Anvar

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: O'zbekistonda kriminal xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashish yo'nalishlari va strategiyalari unda xufyona iqtisodiyotning salbiy oqibatlari, mavjud holat va uni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Xufyona iqtisodiyot, kriminal faoliyat, korrupsiya, soliqlardan qochish, iqtisodiy barqarorlik, qonunchilik.

O'zbekiston iqtisodiyotida xufyona yoki noqonuniy iqtisodiy faoliyat salmoqli o'rin egallashi mamlakat rivojlanishiga jiddiy to'siq bo'lmoqda. Ushbu faoliyat asosan soliqlardan qochish, noqonuniy savdo, korrupsiya va rasmiy nazoratdan qochgan biznes shakllarida namoyon bo'ladi. Bunday holat davlatning byudjet daromadlariga putur etkazib, ijtimoiy xizmatlar sifatini pasaytiradi. Shu sababli, xufyona iqtisodiyotga qarshi kurash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashda birinchi navbatda iqtisodiy qonunchilikni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Mavjud qonunlarning qat'iy bajarilishi va ularga rioya qilishning samarali nazorati xufyona faoliyatning kamayishiga olib keladi. Bundan tashqari, davlat organlari tomonidan korrupsiya va mansabdor shaxslarning vakolatlarini suiiste'mol qilishiga qarshi kurashish zarur. Korrupsiyaga qarshi kurash strategiyasini amalga oshirish orqali xufyona iqtisodiyotning ildizlari zaiflashadi.

Fuqarolarni soliqlarni to'lashga undash va soliqlarning shaffofligini oshirish ham muhim omillardan biridir. Soliq tizimini soddalashtirish va soliq to'lovchilarga qulay sharoit yaratish davlatga bo'lgan ishonchni oshiradi va xufyona iqtisodiyotning qisqarishiga yordam beradi. Shu bilan birga, rasmiy ro'yxatdan o'tmagan biznes subyektlarini aniqlash va ularga qonuniy faoliyat uchun imtiyozlar taklif etish ham samarali chora bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim va targ'ibot ishlari orqali xufyona iqtisodiyotning jamiyatga keltiradigan zararlarini tushuntirish fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshiradi. Iqtisodiyotni raqamlashtirish va elektron tizimlarni joriy etish orqali noqonuniy iqtisodiy faoliyatni kuzatish va nazorat qilish osonlashadi.

Xulosa. Xufyona iqtisodiyotga qarshi kurashish O'zbekiston iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu yo'lda qonunchilikni mustahkamlash, korrupsiyani kamaytirish, soliqlarning shaffofligini ta'minlash va fuqarolarni iqtisodiy bilimdon qilish muhim chora-

tadbirlardir. Samarali kurash orqali mamlakatda iqtisodiy faoliyatning qonuniy va shaffof rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizametdinov A., Kerim K., Xudoyarov R. YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 94-97.
2. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186622> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.
3. Nizamedinov A., Anorboyeva D. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XORIJ TAJRIBASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020993> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 47-51.
4. Nizametdinov A., Anorboyeva D. IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020939> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 44-46.
5. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
6. Nizametdinov A. et al. AQSH MENEJMENTI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 98-102.
7. Nizametdinov A., Ibragimov S. ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MOHIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 114-117.
8. Хайдаров Б. ИҚТISODИЙ ИСЛОХОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – C. 288-292.
9. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 12. – №. 2. – C. 139-142.
10. Хайдаров В. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 163-174.
11. Хайдаров Baxrom Xolmuradovich, Xudayarov Rashid Tuychiyevich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 110–113. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/130>
12. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.